

Auswertungsbogen des Ü45-Screenings

Bitte für jedes Item Punktzahl aus Screening übertragen und auf Dimensionsebene addieren
(Wertebereich 0-12 Punkte). Anschließend resultierende Empfehlung ablesen.

Dimension A: Erwerbsfähigkeit		Punkte		Empfehlung
A1		7-12	<input type="checkbox"/>	Medizinische Rehabilitation
A2		4-6	<input type="checkbox"/>	DRV-Präventionsleistung (RV Fit)
A3		0-3	<input type="checkbox"/>	Kein Handlungsbedarf
Summe				
Dimension B: Psychische Befindlichkeit				
B1		7-12	<input type="checkbox"/>	DRV-Präventionsleistung (RV Fit)
B2		0-6	<input type="checkbox"/>	Kein Handlungsbedarf
B3				
B4				
Summe				
Dimension C: Funktionsfähigkeit				
C1		7-12	<input type="checkbox"/>	DRV-Präventionsleistung (RV Fit)
C2		0-6	<input type="checkbox"/>	Kein Handlungsbedarf
C3				
C4				
Summe				
Subempfehlungen				
Dimension D: Bewältigungsverhalten				
D1		7-12	<input type="checkbox"/>	ggf. individuelle Präventionsmaßnahme empfohlen (jedoch keine DRV-Leistung)
D2				
D3		0-6	<input type="checkbox"/>	Kein Handlungsbedarf
D4				
Summe				
Dimension E: Sport und Bewegung				
E1		7-12	<input type="checkbox"/>	ggf. individuelle Präventionsmaßnahme empfohlen (jedoch keine DRV-Leistung)
E2				
E3		0-6	<input type="checkbox"/>	Kein Handlungsbedarf
E4				
Summe				

	Empfehlung Antragstellung einer med. Rehabilitation	Empfehlung Antragstellung einer Präventionsleistung	Keine Empfehlung zur Antragstellung einer DRV-Teilhabeleistung
Ergebnis Ü45-Screening	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Finale Ü45-Check-Empfehlung (wenn vom Ü45-Screening abweichend)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Falls abweichende Empfehlung: Gründe für Abweichung von Ü45-Screening-Empfehlung